

ГЕНДЕРМЕЙНСТРИМІНГ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ: ВІЗІ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ВІДНЯ

*Фесенко Галина Григорівна, професор кафедри соціально-гуманітарних наук,
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Дослідниця проєкту, що фінансується MSCA4Ukraine (Австрійська академія наук, Інститут
культурних студій, Австрія, м. Відень)*

"This project has received funding through the MSCA4Ukraine project, which is funded by the European Union»

Як відомо, у Європейській хартії рівності жінок і чоловіків у місцевому житті (European Charter for Equality of Women and Men in Local Life) зазначається, що рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом для всіх та важливою цінністю для кожної демократії. Реалізація цього права стосується, зокрема, усіх аспектів повсякденного життя місцевої громади (житло, безпека, громадський транспорт, сфера праці, охорона здоров'я), а також залученості жінок регіональної політики, що враховувати їхній життєвий досвід у розробку і прийняття рішень [1, с.85]. Містопланувальники в Україні так само розглядають відбудову як «шанс на справедливу житлову політику» [2].

У повоєнний час Україну очікує вірогідно зниження соціальних стандартів життя; багато жінок і чоловіків різного віку вже опинилися в екстремальних умовах, втративши здоров'я та працездатність, а також житло. Відповідно буде високий запит на безбар'єрний простір – житловий та публічний, прийнятний для мобільності людей з інвалідністю, незалежно від того, чи користуються вони кріслом колісним, ходять з милицями чи на протезах. Гендерна нечутливість масової житлової забудови відгукується українцям вже зараз; наприклад, непрацюючі ліфти через постійні повітряні тривоги або їх відсутність у так званих «хрущовках» стали випробуванням для родин з малолітніми дітьми, людей старшого віку, людей з інвалідністю. Особливої уваги міської влади потребують і діти; міста мають розбудовувати дружню до дітей та молоді інфраструктуру для різних вікових категорій, з урахуванням потреб як дівчат, так і хлопців. У цілому важливо застосовувати досвід гендерно сенситивного планування для створення якісного життєвого простору, з повагою до соціально вразливих категорій мешканців, яким місцева громада має надати всебічну підтримку в їх повсякденному житті.

У світлі окресленої проблеми, актуальності набувають дискусії щодо кращих урбаністичних практик гендерно чутливого міського планування. Гендерний мейнстрімінг, як інтеграційна практика забезпечення урахування потреб жінок і чоловіків у політиці, законодавстві та розподілі ресурсів, прийнято ООН у якості глобальної стратегії досягнення гендерної рівності в 1995 році. Прикметно, що першим містом, яке визнало що міська інфраструктура може дискримінувати жінок був Відень. Поштовхом для редизайну міських публічних просторів стала широка громадська дискусія навколо виставки про повсякденне життя у Відні (1991). Авторка виставки, архітекторка Ева Кайл (Eva Kail), показала, з якими

складнощами стикаються різні групи жінок, коли пересуваються містом; вона задокументувала на фото день із життя восьми різних жінок і дівчат – від маленької дівчинки до користувачки крісла колісного, активної жінки пенсійного віку [3]. Критиці піддавалася сама традиція містопланування, що не враховувала досвіди повсякденного користування міським простором тих містян, переважно жінок, які мають обов'язки у сфері «турботи про сім'ю» (догляд за дітьми, старшими членами родини потребує багато пішої мобільності). Віденський муніципалітет першим прийняв програму інтеграції принципів гендерної рівності у містопланування; тут втілено вже більше 50-ти гендерно чутливих проєктів у житловій забудові та ре-дизайні публічних просторів. ООН-Хабітат (UN-Habitat), програма з питань розвитку соціально та екологічно стійких міст та населених пунктів, підтвердила статус Відня як світового лідера в імплементації гендерно чутливих практик [4, р. 33]. Гендерний підхід не застосовується у Відні на різних рівнях і різному масштабі. Найважливіші якісні характеристики для забезпечення гендерної рівності деталізовані [5], і це дуже важливо, з точки зору запозичення досвіду іншими містами.

В Україні поки що йдуть дискусії, чи варто реконструювати застарілий житловий фонд, чи може краще зносити «хрущовки» і на їх місці будувати нові багатоповерхівки? У Харківському муніципалітеті, зокрема, обговорюється питання щодо покращення житлових умов людей з інвалідністю за рахунок їх переселення на перші поверхи багатоквартирних будинків. Втім, у такому випадку будинок у цілому залишається недружнім до інших категорій маломобільних мешканців (наприклад, літнім людям дуже складно жити в багатоповерховому будинку без ліфта). Відень здійснює активну політику щодо запобігання гендерної дискримінації в міській інфраструктурі шляхом гендерного бюджетування міських програм; будь які реконструкції, або інновації житлової чи публічної сфери міста, включають гендерну експертизу (скільки коштів буде використано, і у якій мірі будуть задоволені потреби різних зацікавлених груп містян).

Проводячи польові дослідження міського простору Відня, я не могла не звернути увагу, що багато житлових будинків марковано як муніципальне соціальне житло. Виявляється, що з міського бюджету виділяються значні кошти на утримання соціального житла (ним забезпечено біля 500 000 мешканців). Муніципальне житло Відня різноманітне, це і забудова початку 20 століття, і новітні будинки 21 століття; щоб будинки були придатними і комфортними для усіх, здійснюється модернізація житлового фонду. Наприклад, у 2024 р. завершилася комплексна модернізація житлового комплексу Salvador-Allende Hof в районі Зіммерінг, будинки у ньому зведено у 1960-х роках, без ліфтів. Модернізація мала на меті створення сучасних будинків для всіх поколінь. безбар'єрного житлового простору і включала встановлення ліфтів, надбудову (мансарди з терасами), а також термомодернізацію; усі роботи проводилися без відселення мешканців, і тепер це безбар'єрний будинок. Усі внутрішньоквартальні майданчики також зроблені безбар'єрними, дитячі і молодіжні майданчики були оновлені і

стали більш привабливими. На додаток, реконструкція житлового фонду здійснюється у Відні з дотриманням муніципальних нормативів щодо охорони природи, у т.ч. дикої фауни [6].

Одними з найвідоміших прикладів гендерно-чутливого планування є житлові комплекси «жінки-робота-місто»: Frauen-Werk-Stadt I (Donaufelder Straße 95-97) та Frauen-Werk-Stadt II (Troststraße 73-75). Проект будівництва був ініційований та профінансований муніципалітетом Відня в рамках програми соціального житла, і прикметно, що розробку архітектурного проекту було довірено жінкам, і до того ж, щоб висвітлити роль жінок-архітекторок у розбудові соціальної архітектури, цей житловий комплекс був названий на честь першої австрійської жінки-архітекторки Маргарет Шютте-Лігоцкі (Margarete Schütte-Lihotzky, 1897-2000). І така гендерна чутлива муніципальна політика у наданні голосу жінкам є дійсно важливою. Спроектований жінками житловий квартал пропонує поблизу житла соціальну інфраструктуру (дитячий садок, кабінет лікаря загальної практики, офіс поліції, а також аптеку, крамниці), безпечні, відкриті та озеленені простори. Житлові будинки, сплановані з орієнтацією на внутрішній двір, це допомагає жінкам доглядати за дітьми; у дворах немає автомобілів, для них передбачено підземний гараж з ліфтами, що забезпечують мешканкам безбар'єрний доступ до своїх квартир. У дизайні міжбудинкового простору приділено увагу якості та різноманітності відкритих просторів, їх можливостей для підтримки соціальних контактів (для батьків малолітніх дітей, працюючих мам- чи тат-одинаків та самотніх людей старшого віку; також є дружні до молоді ігрові майданчики, що враховують інтереси дівчат та хлопців). Вхідні зони у багатоквартирні будинки та під'їзди, сходи, коридори спроектовані так, щоб туди потрапляло природне світло. З метою безпеки, цей квартал спроектовано без глухих кутів з належним освітленням, тому мешканці та мешканки можуть безпечно пересуватися навіть вночі. Орієнтація квартир на внутрішній двір також створює відчуття безпеки; спрацьовує принцип «бачити і бути поміченим» (коли мешканці_ці бачать освітлені вікна, то почуваються спокійніше, бо у разі необхідності, вони можуть покликати на допомогу, хтось з вікна побачить та викличе поліцію). Такі архітектурні стандарти роблять це життєве середовище комфортним і безпечним для всіх.

Муніципалітет Відня керується критеріями гендерного сенситивного планування не тільки для житлової забудови, а й публічних просторів. Якісний громадський простір багато у чому є вирішальним для повсякденного життя. У місті мають бути, і відкриті зелені зони біля дому, і упорядковані вулиці та парки. Кожен вид громадського простору підтримує певні форми повсякденного життя містян. Гендерно сенситивне планування застосовується для того, щоб громадський простір був комфортним для тих, хто виконує неоплачувану домашню роботу, доглядає за іншими членами сім'ї. Відкриті простори прибудинкових територій особливо важливі, наприклад, для здоров'я дітей, людей старшого віку. Для соціальних груп з низьким доходами, а за статистикою, в цій групі переважають

жінки, громадські простори також виконують важливу компенсаційну функцію – вони пропонують доступ до якісного дозвілля, а це, у свою чергу, сприяє встановленню соціальної рівноваги.

Успішний приклад ревіталізації вулиці у центральній частині Відня – Нойбаугасе (Neubaugasse); більшість будівель тут надзвичайно високої архітектурної якості; тут розташовано багато крамниць, ресторанів та бізнес-офісів. Втім, з точки зору комфорту мешканців та відвідувачів громадських закладів, вулиця мала свої недоліки, характерні для центральної частини міста: спекотно влітку, мало дерев, напружений трафік автомобільного руху, майже відсутній громадський простір і т. ін. В рамках гендерночутливого містопланування, було проведено редизайн вулиці, що надавав перевагу пішохідному, велосипедному руху та громадському транспорту. Так, членкиня Консультативної ради з міського планування та міського дизайну міста Відня Андреа Венінгер звернула увагу, що 25% містян не користуються автомобілем, бо є малолітніми або людьми похилого віку [7]. Менше місця для автомобілів зазвичай означає менше асфальту, транспортного шуму, більш безпечний рух, а також більше озеленення, краще кліматичне та соціальне середовище, вулиця перетворюється на громадський простір, «місце зустрічей для усіх». Гендерно чутливі ландшафти вулиць мають бути атмосферними та безпечними, не викликати почуття тривоги і не створювати бар'єрів, демонструвати баланс між транспортним рухом та комфортним простором для дозвілля.

Зараз у Відні реалізується один із наймасштабніших європейських проєктів – будівництво нового району міста (Зеєштадт Асперн, Seestadt Aspern), який втілює цінності гендерно-чутливого міського планування. Цей досвід Відня може бути актуальним і для відбудови українських міст, адже будується, так би мовити, «з нуля», на території, яка була в запустінні ще з часів Другої світової війни. Відень розбудовує цей район за моделлю «міста в місті» з новими принципами якості життя, передусім з орієнтацією на потреби сім'ї. Тут немає великого автомобільного трафіку, багато протору для дітей, ігрові майданчики. Водночас тут також комфортно людям старшого віку. Половина всієї території району відведена під громадський простір, житлові будинки спроектовані таким чином, що обов'язково мають спільний простір для підтримки комунікацій добросусідства. Цей район також пропонує широку мережу сервісних послуг, простір для дозвілля, і безпеку для жінок. У цьому районі саме жінки мають право голосу, принаймні на вуличних знаках. Усі вулиці та громадські місця названі на честь жінок; тут є площа Ханни Арендт, набережна Дженіс Джоуплін, вулиця Ади Лавлейс, парк Мадам д'Ора та ін., отже «Асперн має жіноче обличчя»; хоча у традиційному Відні 3750 вулиць названо на честь чоловіків.

Водночас цей мікрорайон відрізняється від традиційних спальних житлових мікрорайонів, бо це мікрорайон, у якому можна і жити, і працювати. До моменту завершення будівництва (у 2028 році), тут будуть проживати 20 000 осіб, а також буде 20 000 робочих місць. Зеєштат Асперн є наочним прикладом змін у філософії

містопланування, бачення міста як поліцентричної структури замість ієрархічного розподілу «центр-периферія». Розвиток таких районів забезпечує рівномірний розподіл міської інфраструктури, і водночас соціальну гендерну справедливість у доступі до міста. Цей урбаністичний досвід Відня може бути корисним для проєктів відбудови українських міст, особливо тих, інфраструктура яких вщент зруйнована.

У підсумку, досвід Відня з міського ре-дизайну є корисним для розуміння, чому українським містам важливо застосовувати гендерний мейнстрімінг, і під час війни, а також в повоєнних проєктах відбудови. Українське містопланування потребує гендерного мейнстрімінгу, щоб забезпечувати соціальну справедливість, як на мікротериторіальному рівні (прибудинкові простори, як основна сцена, де розгортається щоденне життя), так і на рівні просторового дизайну житлових кварталів.

Подяка. Ця публікація підготовлена в рамках проєкту MSCA4Ukraine, що фінансується Європейським Союзом. Водночас висловлені погляди та думки належать лише авторці і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу. Ні Європейський Союз, ні Консорціум MSCA4Ukraine в цілому, ні будь-які окремі установи-члени Консорціуму MSCA4Ukraine не несуть за них відповідальності.

Список використаних джерел

1. Фесенко Т. Г., Фесенко Т. Г. Контент-аналіз управління проєктами гендерного бюджетування. *Управління розвитком складних систем*. 2017, 30. С. 84–91. URL: <https://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-30/article-1037>
2. Матвейчук, М. Відбудова України – шанс на справедливу житлову політику. Якою вона має бути? *Хмарочос*. 2022, 14 квітня. URL: <https://hmarochos.kiev.ua/2022/04/14/vidbudova-ukrayiny-shans-na-spravedlyvu-lyzhytlovu-polityku-yakoyu-vona-maye-buty/>
3. Jackowska O., Ferradás, N. M. Who owns public spaces? The trailblazer exhibition on women's everyday life in the City of Vienna (1991). *Planning Perspectives*. 2023, 38 (2). P. 253-279. doi: 10.1080/02665433.2022.2074526
4. Gender Issue Guide: Urban Planning and Design / United Nations Human Settlements Programme. Nairobi: UN-Habitat, 2012.
5. Damyanic, D., Reinwald, F., Weikmann, A. Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung / MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung. Vienna: Holzhausen Druck GmbH, 2013. URL: <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/gender/>
6. Schuster, B. Der Vogelartenschutz im Gemeindebau. *MeinBezirk*. 2018, 13 August. URL: https://www.meinbezirk.at/simmering/c-lokales/der-vogelartenschutz-im-gemeindebau_a2822882
7. Wie bewegen wir uns in Zukunft, Andrea Weninger? *Aspern Die Seestadt Wiens*. 06.08.2024. URL: <https://www.aspern-seestadt.at/infocenter/podcasts/deepdive-andrea-weninger>